

Reporte Semanal do Bitcoin

06/02/2023
Vol. 2, N°. 06/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 06/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

6. IA e Bitcoin - II

Continuamos com a nossa saga relativa à relação entre o Bitcoin, Blockchain e Inteligência artificial.

Segundo a própria tecnologia: a inteligência artificial e as criptomoedas/blockchain são tecnologias distintas, mas estão relacionadas em algumas áreas:

1. Usando IA para segurança de criptomoedas: A inteligência artificial pode ser usada para aprimorar a segurança de carteiras de criptomoedas e prevenir fraudes.
2. Análise de dados em criptomoedas: A inteligência artificial é usada para analisar dados do mercado de criptomoedas, ajudando investidores a tomar decisões informadas.
3. Desenvolvimento de plataformas de negociação de criptomoedas: Algumas corretoras de criptomoedas estão usando inteligência artificial para desenvolver plataformas de negociação mais eficientes.
4. Integração de criptomoedas em sistemas AI: Alguns projetos estão explorando a integração de criptomoedas em sistemas de inteligência artificial, permitindo a utilização de tokens para recompensar ou pagar por serviços AI.

Em resumo, a inteligência artificial e o blockchain estão se desenvolvendo de forma paralela e há potencial para a colaboração entre as duas tecnologias em várias aplicações.

Pelo visto, 2023 será o ano da IA. [Notícias](#) já mostram a migração de investidores institucionais das criptos para investimentos em IA. Como vimos na edição anterior, gigantes como Microsoft investem pesado e, se 2022 foi o ano do Metaverso, este 2023 será da IA.

De qualquer forma, todas essas tecnologias são convergentes.

Mais motivos para não deixar de investir em Bitcoin.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin fazendo click com a IA.
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Sem muitas novidades neste início de mês neste tempo gráfico.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Roc's no momento fazendo novo topo;
- Atenção ao canal de alta, o preço está no limite inferior;
- Preço está entre suporte e resistência acusada pelas mimas duplas laranjas (\$19.700 e \$32.600), e deve ter estas como alvos a prazos mais longos;

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;
- Seta verdes indicam resistências;
- ROC's e preços fazendo novos topos (Linhas Verdes);
- Atenção a região do círculo amarela, estamos em uma lateralização, porem rompendo um canal de alta. Se o preço perder esta região temos a possibilidade de buscar o próximo suporte.

Gráfico 2 horas

- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço consolidado desde 22/01/2023 (acumulação);
- Preço lateralizando com leve rompimento para baixo de canal de alta;
- Preço volta a ficar abaixo de resistências fortes (24522);

OBS: podemos estar entrando em leve pullback, cautela é sempre a melhor escolha. Utilize sempre a estratégia OCO, assim limitamos as perdas e também os ganhos.

**Aprendendo a
analisar ações
através da visão
fundamentalista
(Para Principiantes)
*com Silas Degraf***

**CURSO ONLINE
4 de março, às 08h**

www.amauta.com.br

[Inscreva-se aqui.](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL